

Турция и сотрудничество диаспор тюркоязычных стран

Арестакес Симаворян

Russian Abstract: В сфере международных отношений диаспора как частица народной дипломатии приобрела важное значение, превратившись в своеобразного субъекта. Нынешняя сложная геополитическая, экономическая ситуация вынуждает разные государства проводить в отношении с диаспорой наиболее активную политику. Турция также не осталась безучастной к такой политике. В статье говорится о государственной политике Турции в отношении диаспоры тюркоязычных стран.

Ключевые слова: Турция, диаспора, тюрские народы, Тюркский совет.

«Глобус» аналитический журнал. N 3 (92). 2018. pp. 10-17

Опубликовано в Интернете: июнь 7, 2018

Ресурс: <http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=17412>

Turkey and its Cooperation with the Diaspora of Turkic-speaking Countries

Arestakes Simavoryan

English Abstract: In the field of international relations, the Diaspora, as a part of people's diplomacy, has gained significant importance, becoming a unique entity. The current difficult geopolitical and economic situation forces different countries to pursue a more active policy in relations with the Diaspora. Turkey has not been left out of this policy. The article refers to Turkey's state policy with the Diaspora of Turkic-speaking countries.

Keywords: Turkey, diaspora, turkic peoples, Turkic Council

Globus Analytical Bulletin: N 3 (92). 2018. pp. 10-17

Published online: June 7, 2018

Source: <http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=17412>

В сфере международных отношений диаспора как частица народной дипломатии приобрела важное значение, превратившись в своеобразного субъекта. Нынешняя сложная геополитическая, экономическая ситуация вынуждает разные государства проводить в отношении с диаспорой наиболее активную политику. Турция также не осталась безучастной к такой политике. На фоне экономических, политических и

идеологических изменений, произошедших в стране после прихода к власти партии «Справедливость и развитие», была подчеркнута также роль турецкой диаспоры как «мягкой силы», содействующей общественной дипломатии. С одной стороны, была проведена политика налаживания и развития стабильных отношений с диаспорой, с другой – посредством усиления этих связей были положены основы процесса капитализации политического, экономического, научного потенциала диаспоры.

В формате сотрудничества государство-диаспора в качестве отдельного направления внешней политики в повестку был внесен также вопрос сотрудничества с диаспорами других стран. Оно в первую очередь должно было осуществляться с диаспорами тюркоязычных народов, затем – с диаспорами, представляющими стратегический интерес для Турции. Вначале сотрудничество ограничивалось турецко-азербайджанским тандемом, причем на предварительном этапе акцент преимущественно делался на организационные (структурные) работы диаспоры, поскольку общинные учреждения обеих стран в условиях отсутствия стратегии осуществляли слабую деятельность, более того, их подавляющее большинство было маргинализировано, не имело больших финансовых возможностей и не представляло серьезной политической силы [Cabbarlı, 2007].

Учитывая многообразие существующих проблем, были разработаны направленные на их решение шаги, общая стратегия, регулирующая деятельность диаспор двух стран, которые с целью адекватного реагирования на кризисы и противостояния различным вызовам были подвергнуты определенным изменениям. В политическую повестку были внесены направленные уже на реализацию глобальных заданий проекты, выдвинуты новые модели и направления сотрудничества, которые, по сути, составили часть политики «диаспоростроительства» двух стран. В частности, происходившие в этой плоскости развития выбыли из двухстороннего формата. В результате обсуждений политических и научно-аналитических кругов двух стран было решено расширить охват международных партнеров – в лице диаспор тюркоязычных стран. Заметим, что в поиски механизмов взаимного сотрудничества были вовлечены органы государственного и негосударственного управления, которые формируют как

единую повестку (отраслевое сотрудничество), так и обозначают «дорожную карту» действий, касающихся той или иной сферы.

Эта политика отчасти осуществляется в рамках деятельности учрежденной по Нахиджеванскому договору (2009г.) международной организации, объединяющей тюркоязычные государства – «Тюркского совета», членами которого являются Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Совет со дня учреждения взял за основу сотрудничества между тюркоязычными государствами политическую, экономическую (в том числе таможенную), научно-культурную и туристическую сферы, с 2013г. предпринял также активные шаги по налаживанию и укреплению связей между диаспорами государств-членов. В частности, в том же году на первом заседании руководителей ведомственных структур, ответственных лиц по делам диаспоры стран-членов «Тюркского совета» (Баку) была учреждена «Контактная группа ответственных лиц по делам диаспоры», функции и практические шаги которой с диаспорами стран-членов были закреплены в документе «Стратегия совместной деятельности диаспор тюркоязычных стран»¹.

Имея целью активизировать участие диаспор стран-членов ТС в политической и экономической жизни стран проживания, совет сосредоточил свои работы на таких актуальных вопросах, как консолидация экономического потенциала и укрепление связей между предпринимателями, а также действия, направленные на формирование имиджа своих стран или тюркского мира посредством различных мероприятий и информационной политики.

Совет стремится также создать влиятельное лобби, и не случайно, что структуры по вопросам диаспоры и ответственные государственные органы его государств-членов на пути реализации стратегических целей выдвинули возможные варианты, одним из которых было создание организации, которая не только консолидирует диаспоральные общины тюркоязычных государств под одной «крышей», но и координирует их работы. Исходя из этих соображений, с участием организаций и делегатов диаспор четырех стран было решено создать региональные

¹Türk Keneşi Türk Dilli Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi 2013.

https://www.turkkon.org/assets/dokuman/DIASPORA_ORTAK_FAALIYET_STRATEJISI_KARAR_TR_20170609_095551.pdf

центры диаспоры. Пока совету удалось открыть такой центр только в Киеве (основан в 2014г.), центральный офис которого расположен в здании союза азербайджанцев Украины. В краткосрочной перспективе предусмотрено основать аналогичные структуры также в США, во Франции и Германии². Что же касается Узбекистана и Туркмении, то эти страны все еще воздерживаются от участия в работах такого формата. Однако руководство учреждения не исключает, что они в дальнейшем могут быть включены в состав совета³.

Проявления вышеупомянутой политики с немного иными акцентами нашли место также в деятельности созданного в 2010г. и действующего при правительстве Турции Управления проживающих в зарубежье турок и дружеских обществ, которое, помимо решения и координации проблем турецких общин, имело целью также противостоять армянскому лобби. Фактически, партия «Справедливость и развитие» начала применять в диаспоральной политике термин «дружеские общества», нашедший место еще в программе правительства Месута Йылмаза (1996г.)⁴.

В разделе «Братские общества» официального сайта управления отмечено, что с целью укрепления экономических, культурных, научных связей структура должна развивать отношения с этническими и дружескими (здесь использованы также термины «единоверный», «единоязычный», «родственный») обществами⁵. Согласно бывшему руководителю управления К.Юртначу, численность «дружеских обществ» превышает 200 миллионов человек (Yurtnaç, 2012: 9). Ни в его докладе, ни на сайте не уточняется, какие транснациональные общества воспринимаются как «дружеские общества». По оценкам специалистов, эти двусмысленные формулировки – осознанный выбор Турции, имеющий несколько причин: а) государственные деятели Турции признают, что вовлечение трансграничного населения (не являющихся гражданами или мигрантами Турции) имеет большой потенциал вызвать межгосударственную напряженность, следовательно, такая

² Türk Konseyi, Kiev'de Bölgesel Diaspora Merkezi açtı. <http://ukrturk.net/turk-konseyi-kievde-bolgesel-diaspora-merkezi-acti/>

³ Единая тюркская диаспора превратится в серьезную силу - генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств. <https://www.trend.az/azerbaijan/society/2163477.html>

⁴ П. Yılmaz Hükümeti Programı. <https://www.tbmm.gov.tr/hukümetler/HP53.htm>

⁵ Kardeş Topluluklar Vizyonu. <https://www.ytb.gov.tr/kardes-topluluklar/genel-bilgi>

неопределенность обусловлена стремлением избежать напряженности между Турцией и принимающими государствами, б) такой подход дает Турции возможность политической гибкости и маневрирования (Волкова, 2016: 129).

Просматривая геополитические границы и этнические круги реализуемых проектов, становится очевидным, что работы управления, с одной стороны, связаны с тюркоязычными государствами и их диаспорами, в том числе с тюркскими народами, лишенными государственности (турки-месхетинцы, туркоманы, уйгуры и пр.), с другой – с населением ряда стран Балканского полуострова, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки. В программе турецкого правительства 2016г., в которой впервые в истории Турецкой Республики политике с диаспорой было отведено четыре страницы, сформулированы стратегические приоритеты, фокус-направления, цели, сферы реализации работы этой политики. Пункты программы относятся как сугубо к турецкой диаспоре, так и к «дружеским обществам». Например, «Академия гражданского общества», «Академия лидерства», «Медиа-академия» и многие другие проекты ставят перед собой задачу развивать отношения с «дружескими обществами». В этом деле важное место отводится государственным мозговым центрам стран, входящих в вышеупомянутые регионы и представляющих интерес для турецкой стороны, которые совместно с аналогичными учреждениями Турции разрабатывают программы укрепления и развития связей, осуществляемый в рамках платформы «Сотрудничество мозговых центров».

Важно констатировать, что эта политика не обходит также научно-образовательную и информационную сферы. Например, выдаются стипендии студентам вышеупомянутых регионов для получения высшего образования в Турции. В частности, проект «Стипендия на месте» будет внедрен среди тюрк-месхетинцев, туркоманов Сирии и Ирака. Что же касается сотрудничества в журналистской и медиасфере в целом, то в феврале 2018г. Управление проживающих в зарубежье турок и дружеских обществ в рамках «Программы сотрудничества с диаспорой» совместно с информационным агентством «Анадолу» и Агентством турецкого сотрудничества и координации в сфере дипломатической журналистики провело подготовительные курсы среди журналистов из

Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Грузии, Украины и других стран⁶.

Можем отметить, что Управление проживающих за рубежом турок и дружеских обществ осуществляет работы в трех основных направлениях: а) развитие отношений Турция-турецкая диаспора, б) консолидация диаспор и народов тюркоязычных государств и укрепление связей (в том числе составление демографического атласа, разработка тезисов и лозунгов для всеобщей консолидации и пр.). в) сотрудничество с диаспорами других диаспор (сомалийская, венгерская, боснийская и т.д.).

С целью взаимоинтеграции диаспор тюркоязычных стран и оценки возможностей сотрудничества между ними на разных уровнях проводятся работы также в специализирующихся по линии стратегических разработок турецких исследовательских центрах. В последние годы, в частности, Центр турецко-азиатских стратегических исследований, получающий интеллектуальную и материальную поддержку от государственных ведомственных структур, медиахолдингов и бизнес-кругов Турции, начиная с 2010г. проводит форумы, посвященные проблемам тюркского мира. Здесь государственные чиновники и эксперты, советуясь с представителями диаспоры по ряду вопросов, частично уточнили и конкретизировали масштабы и характер проблемы. В целом, этот центр, генерирующий идеи по линии сотрудничества между диаспорами тюркоязычных государств, выдвинул видение совместного стратегического управления так называемой «тюркской диаспоры». Согласно этому видению, «тюркская диаспора» имеет жизненно важное значение для Турции и тюркского мира, следовательно, с конструктивной точки зрения необходимо трансформировать ее, чтобы ее члены более эффективно интегрировались в социумы стран проживания. Таким образом, они могут внести вклад в дело решения касающихся их региональных и глобальных вопросов. Пока не будут произведены эти трансформации, невозможно говорить не

⁶ Турецкая диаспора намерена сотрудничать с диаспорами братских стран.
https://azertag.az/ru/xeber/Tureckaya_diaspora_namerena_sotrudnichat_s_diasporami_bratskih_stran1135279

только об активном участии членов диаспор(ы) в ряде процессов, но и о совместном стратегическом управлении⁷.

В то же время, исследовательский центр, подчеркивая важность освещения вопросов, касающихся тюркского мира, считает необходимым поднять уровень их эффективности с точки зрения применяемости информационно-коммуникационных технологий, в частности, на государственном уровне способствовать стимулированию цифровой дипломатии (Digital diplomacy), предполагающей активное вовлечение соответствующих ведомств в социальных сетях (facebook, twitter, youtube и т.д.) посредством открытия официальных страниц и активизации их деятельности.

Резюмируя некоторые особенности диаспоральной политики и проведенные в ряде этих направлений работы, можно сказать, что во внешней политике Турции они сравнительно новы, взаимоотношения вовлеченных в нее структур носят горизонтальный характер. Фактически, с целью сотрудничества с диаспорами тюркских государств и реализацией соответствующих научно-культурных, информационных и других проектов стороны стремятся достичь стратегической глубины отношений.

Список литературы

- Cabbarlı, H. (2007). Dünya Azerbaycan ve Türk Diaspora Teşkilatı Başkanlarının I. Formuna Eleştirel Yaklaşım. <http://atsam.org.az/dunya-azerbaycan-ve-turk-diaspora-teskilati-baskanlarinin-i-formuna-elistirel-yaklasim/?lang=tr>
- Yurtnaç, K. (2012). Turkey's new horizon: Turks abroad and related communities. *Center for Strategic Research of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. SAM Papers, Oct. 2012, no. 3*, p. 9.
- Волкова, Я. (2016). Турция как родственное государство: формирование связей с родственным населением в постбиполярный период. *Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету.–Одеса: Фенікс*, (25), 129.

⁷ 5th World Turkic Forum , “Strategic Communication: Reference Values, Institutions, Persons“. https://tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/DTF5_Vizyon_TR_pdf_0ba46c0f-5d28-4d14-b18b-83aaf0f1294f.pdf

